

Il tempio di Giove

a Damasco

Lo sviluppo storico architettonico di un grande complesso in Siria, terra di civiltà antichissima dal ricco patrimonio culturale.

di Imad Outahbachi*

The historical and architectural development of a major complex in Syria, home to a truly ancient civilisation boasting an immense cultural heritage.

La Siria ha svolto un ruolo essenziale per la formazione di una tradizione culturale che ha unito l'Oriente all'Europa mediterranea: terra di civiltà antichissima, situata in posizione chiave tra Asia ed Europa, essa possiede un ricco patrimonio storico e culturale, rilevante in passato

The Temple of Jupiter in Damascus

Syria played an essential role in the creation of a cultural tradition that formed links between the Orient and Mediterranean Europe: a land boasting a truly ancient civilisation located in a

*Docente di Storia dell'Architettura Islamica alla Facoltà di Architettura della Saud University di Riyadh (Arabia Saudita).

peristilio e dalla piazza che si allarga su parte dell'isolato, la funzione dell'edificio nel contesto urbanistico.

are not found in the West in recent times, while Syria has a series of recent temples that have similar characteristics (Temple of Bel, Temple of Jupiter at Balabak, Hauran Temple, Si, Sur, Salkhad).

As regards the temple, one may claim that it is a building inspired by Hellenism expressed through a free space made up of the courtyard, the peristyle area and the square opening out in part of the area, and the function of the building in the urban context.

Note e Riferimenti bibliografici/ Notes and Bibliography

- ¹⁾ Il luogo di questo tempio e la sua forma sono difficili da identificare perchè la zona è occupata dalla Moschea Ommayade e dai quartieri medioevali, e quindi è impossibile eseguire degli scavi.
- ²⁾ B. ZUHDI, Damasco, Damasco 1981, p. 9, ha raccontato che un bassorilievo in pietra è stato ritrovato inserito in una base del muro nord della moschea. Appartiene all'epoca del regno aramaico. Ci sono conferme che il tempio di Hadad sorgeva là. Questa notizia è stata confermata da A. BAHNASI, La grande moschea Omayyade, Damasco 1988, p. 22: si afferma che questo pannello, che rappresenta un leone con le ali tipo sfinge, è stato trovato nel 1949 e si trova ancora nel Museo Nazionale di Damasco.
- ³⁾ R. DUSSUD, Le temple de Jupiter Damascenien et ses transformations aux epoques Chretienne et Musulmane, in Syria, 3, 1922, (pp. 219-250), p. 219.
- ⁴⁾ F. DOROTHÉE SACK, Damasco, lo sviluppo di una capitale, in Da Ebla a Damasco. Diecimila anni di archeologia in Siria, (catalogo della mostra), Roma 1985, p. 148.
- ⁵⁾ J. SAUVAGET, Le plan antique de Damas, Paris 1943, p. 345.
- ⁶⁾ Ibidem, p. 351.
- ⁷⁾ M. LIVERANI, La Siria antica: dall'età del Bronzo al periodo persiano, in Da Ebla a Damasco. Diecimila anni di archeologia in Siria, (catalogo della mostra), Roma 1985, p. 32.
- ⁸⁾ J. SAUVAGET, Le plan antique de Damas, Paris 1943, p. 352.
- ⁹⁾ Sono tanti gli autori arabi che hanno affrontato il tema. Ne cito alcuni, MAQDISI, Ahsan al-Takasim, "al-Walid cominciò a reclutare artigiani, cosa confermata, per quanto riguarda l'Egitto, dai papiri di Afroditopoli, uno dei quali dice: "Indennità per il soldo di un carpentiere per lavori alla moschea di Damasco per dei mesi della ottava insizione in corso: solo 4 soldi nominali. Scritto il 7 Hathyr, VIII indizione [3 novembre 709]". Un altro papiro reca: "Per parte della retribuzione di 40 esperti artigiani per la costruzione della moschea di Damasco". Un altro autore è Ibn Gubair, ed a cura di Husain Nassar, Damasco 1960, dice che il primo a costruire il muro meridionale del tempio fu il profeta Hud.
- ¹⁰⁾ A. C. DICKIE, The great mosque of Omeiyades, Damascus, in PQR, 1897, pp. 268-282.
- ¹¹⁾ K. S. FREYBERGER, Untersuchungen zur Baugeschichtedes Jupiter-Heiligtums in Damaskus, in DM, 4, Damasco 1988, pp. 61-86.
- ¹²⁾ Per dettagli più esaurienti: ibidem, pp. 61-86.
- ¹³⁾ D. MUSTI, Storia e cultura della Siria ellenistico-romana, in Da Ebla a Damasco. Diecimila anni di archeologia in Siria, (catalogo della mostra), Roma 1985, pp. 98-103.
- ¹⁴⁾ K. A. C. CRESWELL, Early Muslim Architecture, Oxford 1969 (2), p. 62.
- ¹⁵⁾ K. S. FREYBERGER, Untersuchungen zur Baugeschichtedes Jupiter-Heiligtums in Damaskus, in DM, 4, Damasco 1988, pp. 61-86.
- ¹⁶⁾ H. SEYRIG, in Syria, 27, 1950, pp. 34-37.
- ¹⁷⁾ K. S. FREYBERGER, Untersuchungen zur Baugeschichtedes Jupiter-Heiligtums in Damaskus, in DM, 4, Damasco 1988, pp. 61-86.
- ¹⁸⁾ C. DICKIE, The great mosque of Omeiyades, Damascus, in PQR, 1897, pp. 268-282.
- ¹⁹⁾ K. S. FREYBERGER, Untersuchungen zur Baugeschichtedes Jupiter-Heiligtums in Damaskus, in DM, 4, Damasco 1988, pp. 61-86.

sulla porta est (37-38 d.C.) con quella del tempio di Bel, si capisce che le due porte sono contemporanee.

La grande piazza (Peribolo) era forse collegata alla via recta e alle altre strade mediante grandi ingressi. Non era dunque soltanto cerniera tra le varie parti della città, ma anche suo centro urbanistico. Vi arrivavano le strade dai quartieri orientali e nord-orientali da una parte, dall'altra le strade che, probabilmente, collegavano i nuovi insediamenti nella zona sud-orientale ai lati della via recta. D'altro canto la piazza era in comunicazione con la zona occidentale e quella settentrionale in cui, probabilmente, si trovavano terreni coltivati.

Dalla pianta del complesso architettonico a Damasco notiamo l'idea urbanistica dei due recinti che isolano il nucleo funzionale (santuario con i suoi recinti). Si tratta di una concezione puramente siriana, visto che di essa non troviamo esempi simili in epoca recente in occidente, mentre in Siria troviamo una serie di templi di epoca recente che presentano simili caratteristiche (tempio di Bel, tempio di Giove a Balabak, tempio in Hauran, Si, Sur, Salkhad).

Per quanto riguarda il tempio si può dire che si tratta di una costruzione ispirata all'Ellenismo e che esprime con uno spazio libero costituito dal cortile, dall'area a

coins of Damascus and that it is therefore illogical to use different era for the inscriptions on public buildings. He also mentions that all the inscriptions found in the complex are written in the italic style that characterised the Imperial Roman age. Consequently, the dates of the three epigraphs are 15-16 A.D. (Emperor Tiberius); 37-38 A.D. (Emperor Caligula) and 90-91 A.D. (Emperor Domitian)¹⁷. The sanctuary can certainly be dated 1 century A.D., except for the triple entrance on the south front, that was undoubtedly a later addition¹⁸.

The decorations (capitals, trabeations, architraves) present in the Mosque and "Peribolos" areas help define the date of the Temple of Jupiter, supporting the evidence of the inscriptions, not the least since some elements are still found in their original positions. Two decorative elements serve as an example: the south gate of the "Temenos" (the current walls of the Mosque) and the east gate of the "Peribolos". Only the main entrance with its richly decorated trabeation remains of the south gate of the Temenos. The architrave of the central gate has decorations similar to those of the Temple of Sanamen in the Hauran district dedicated to the goddess Tike, with an inscription dated 191 A.D.; it is therefore deduced that the south gate was built in the age of Septimius Severus¹⁹.

The second element - the east gate of the precinct of the "Peribolos" - is stylistically very different. The style of the decorations is found in the Temple of Bel at Palmira, that we know was built in 32 A.D.; so that, by comparing the date of the inscription found on the east gate (37-38 A.D.) with the one in the Temple of Bel, it emerges that the two gates are contemporary.

The great square (Peribolo) was perhaps linked to the "via recta" and the other roads by large entrances. It was therefore not only the hinge-pin between the various parts of the city but also its urban centre. New roads arrived from the eastern and north-eastern quarters on the one hand, as well as roads that probably linked the new settlements in the south-east area at the sides of the "via recta". In any case, the square communicated with the western and northern zones where cultivated land was probably found.

The ground plan of the architectural complex in Damascus suggests the urban idea of two precincts that isolated the functional core (the sanctuary and its own precincts). This is a purely Syrian concept, since similar examples

parecchi accertamenti prima che le botteghe venissero ricostruite.

Leggermente spostato verso destra rispetto alla metà si trova il famoso triplice ingresso; (Dickie studiò la superficie interna della parete e scoprì che il pilastro sud-ovest del transetto occupava, con uno spostamento di cm 76, il vano della porta centrale).

Oltre al triplice ingresso del fronte sud, ne esistevano altri tre, uno su ogni lato, e il più importante era ovviamente quello del lato est, ora noto come Bab Jairuon. Per quanto concerne la datazione del "temenos", la rilettura delle iscrizioni e le analisi della decorazione dell'edificio hanno portato Fryb¹¹ ad alcuni nuovi risultati. Dodici iscrizioni che parlano delle fondazione e costruzione dell'edificio sono state scoperte nell'area della moschea grande di Damasco: tre sono particolarmente importanti¹². La prima, scoperta da Germer Durand nel 1900¹³ è datata 327 e si riferisce alla costruzione della torre d'angolo nord-est; la seconda, datata 349, scoperta da Hanaver¹⁴ sulla porta est (esterna), riferisce che il finanziamento per la costruzione non si limitava alle mura del lato est ma anche a tutto il "Peribolo"; la terza, datata 402, venne scoperta nella torre sud-ovest e cita i lavori per la costruzione del Peribolo¹⁵. Dapprima si ritenne che queste date si riferissero all'era di Pompeo (dal 63 a.C. circa) e che quindi corrispondessero rispettivamente al 264-6 d.C.; 285-86 d. C. e al 339 d. C. Ciò comportava una completa divergenza tra la data desunta da fattori stilistici e quella derivante da elementi epigrafici. Da questi dati risulta che la costruzione del temenos (torre) ebbe luogo nei giorni di Gallieno, che il lavoro per la costruzione del peribolo era ancora in corso nei giorni di Diocleziano e che il santuario (tempio) venne ultimato al tempo di Costantino I. Seyrig¹⁶ ha fatto rilevare che l'era seleucidica (dal 312 a. C.) è notoriamente usata per la monetazione di Damasco ed è quindi illogico ammettere l'uso di un'era diversa per le iscrizioni sugli edifici pubblici. Inoltre afferma che tutte le iscrizioni ritrovate nel complesso sono scritte con la forma corsiva che caratterizza l'epoca imperiale romana. Quindi le date delle tre epigrafi devono di conseguenza corrispondere al 15-16. d.C. (principato di

extremity and continues along the north and south sides, where the third strip moves inwards, near its capital, while the lower part of the wall continues seamlessly but at a lower height and with shorter strips, exactly as at Palmira. A more or less square tower is set into the corner (12x11 m) that is 9.55 m higher than the capitals. The southern half of the east part has been rebuilt but the northern half demonstrates that this wall was certainly similar to the west wall. Until ten years ago, the lower part of the south wall was hidden by the bazaar shops up to 7 or 8 m in height but the great fire in 1893, that destroyed much of this structure, allowed Dickie¹⁰ to conduct many ascertainments before the shops were rebuilt. The famous triple entrance is slightly shifted to the right compared to the mid-line; (Dickie studied the internal surface of the wall and discovered that the south-west pillar of the transept occupied, with an offset of 76 cm, the chamber of the central gate).

Over and above the triple entrance on the south front, there were three others - one on

L'origine del grande complesso romano di Damasco si perde nella notte dei tempi.

The origin of the great Roman complex of Damascus is lost in the night of time.

vemente trapezoidale lungo circa m 385 da est ad ovest e largo 305 da nord a sud. Un bazar, protetto da un portico, correva lungo tutto il perimetro all'interno, mentre al centro dell'area si innalzavano i muri del temenos, una grande costruzione rettangolare con pareti a pilastri, lunga m 157,5 da est ad ovest e larga circa m 100 da nord a sud. Agli angoli c'erano torri quadrate, ma solo quella sud-ovest è rimasta intatta. Il recinto, del quale rimane l'intero lato ovest, buona parte dei lati sud e est e circa m 21 del lato nord, è di ottima muratura, a corsi di circa cm 85 di altezza, decorata da semplici lesene. Il lato ovest è rimasto intatto, con 18 lesene aggettanti cm 17-18, larghe in media 1,64 e disposte a intervalli di m 3,57; sono alte m 10,62 dalla base ai capitelli, che misurano in altezza cm 59, e sopra di essi ci sono tre corsi in pietra. La decorazione a lesene raggiunge l'angolo a ogni estremità e continua lungo i lati nord e sud, dove alla terza lesena, rientra verso l'interno, in

Damascus era un centro politico e mercantile molto importante.
Damascus was a very important political and later trading centre.

"agora" are attributed to the Hellenist-Roman urban ground plan. Accurate investigations, on the other hand, have made it possible to claim that the straight roads, in their current status, were without doubt laid after the massacre of inhabitants in 1860, during the reconstruction of the new urban layout. Inasmuch, there is perhaps no proof of the existence of an agora. The claim by Arab authors⁹, that the great Omayyade Mosque was originally a pagan temple, has been fully confirmed by the discovery of a considerable portion of the "Temenos" or interior holy precinct and traces of the exterior precinct, as already mentioned previously, although the temple has entirely disappeared. In-depth analysis of these elements, "Temenos" and "Peribolos" are very important concepts. The "Peribolos" was an immense and slightly trapezoidal precinct about 385 m long from east to west and 305 m wide from north to south. A bazaar, protected by a portico, ran along the entire interior perimeter, while the centre of the area had the walls of the "temenos", a large, rectangular building with pillar-

corrispondenza del capitello della lesena, mentre la parte inferiore del muro continua a filo, ma con un'altezza ridotta e lesene più corte, esattamente come Palmira. All'angolo è inserita una torre pressoché quadrata (m 12x11) che supera di m 9,55 l'altezza dei capitelli. La metà sud della parete est è stata ricostruita, ma la metà nord dimostra che anche questa parete doveva essere simile a quella ovest. Fino a dieci anni fa la zona inferiore della parete sud era nascosta dalle botteghe del bazar a m 7 o m 8 di altezza, ma il grande incendio del 1893, che ne distrusse gran parte, consentì a Dickie¹⁰ di fare

type walls, 157.5 m long from east to west and about 100 m wide from north to south. There were square towers at the corners but only the south-west tower has remained intact. The precinct, of which the entire west side, a good part of the south and east sides and about 20 m of the north side remain, is in excellent masonry, in places about 85 cm high and decorated with simple strips. The west side has remained intact, with 18 strips protruding by 17-18 cm, 1.64 m wide on average and placed at intervals of 3.57 m; they are 10.62 m high from the base to the capitals, that are 59 cm high, and above there are three courses in stone. The strip decoration reaches the corner of the